

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

**ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026**

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA				
1.	Рабимкулов Муртозаевич	Шерзод	Исломиий банк хизматлари дарчаси шароитида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари	6
2.	Муқимов Ахмадали ўғли	Шерали	Яшил саноат сиёсатини юритишнинг Хитой тажрибаси: методологик асослар ва ўрнакли жиҳатлар	14
3.	Elmirzayev Samariddin Eshquvvatovich, Akhmedova Shokhistakhon		Opportunities and challenges in developing the corporate bond market in Uzbekistan	30
4.	Kholikov Khamidulla		Financing the future: how Uzbekistan’s green and sdg bonds are powering sustainable economic transformation	37
5.	Жумаев Зиядуллаевич	Самариддин	Кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти	48
6.	Davlyatov Abdumavlyanovich	Qahramon	Oilaviy tadbirkorlik sub’ektlarini iqtisodiyotda tutgan o’rni va ularni bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyati	58
7.	Abdullayev Nuriddin Isom o’g’li		Sanoat korxonalari raqobatbardoshligini ta’minlashga yo’naltirilgan investitsion faoliyatni takomillashtirish yo’llari	66
8.	Shamiyev Shohruh Shakar o’g’li		Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo’llari	74
9.	Раджабов Аблакулович	Умурзак	Айрим ривожланган мамлакатлар солиқ тизимининг ўзига хусусиятлари	82
10.	Raximov Normuradovich	Eshmurod	O’zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o’sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish	90
11.	Xomitov Zoitovich	Komiljon	Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko’char mulk qiymatini baholash xususiyatlari	97
12.	Narzullayeva Abdukomilovna	Xilola	O’zbekistonda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish omillari	105
13.	Касимова Ахматовна, Абдуқосимова Хилолитдиновна	Гуляра Гулноза	Ўзбекистон саноат корхоналари барқарор ривожланишида фискал омилларнинг аҳамияти	114
14.	Xolmurodov Maxmatkarim o’g’li	Вахром	Xalqaro audit tashkilotlari rivojlanish tarixi va ularning global iqtisodiyotdagi o’rni	119
15.	Nazarova Shohista Tolmas qizi		Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida fintech texnologiyalari asosida moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash mexanizmlari	125
16.	Тогаев Салим Собирович, Халбеков Абдухалилович	Камариддин	Худудларнинг инвестицион жозибadorлигини баҳолашга оид илмий-назарий қарашлар	130
17.	Юлдашева Викторевна	Надира	От контроля к доверию: новые подходы в государственных закупках	137
18.	Маматкулов Ахмадалиевич	Авазбек	Ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибалари ва уларнинг фойдаланиш йўллари	145
19.	Qosimova Chinberdiyevna	Nilufarxon	Operatsiyon faoliyatda pul oqimlari	155

20.	Shoymardonov Jo'ra o'g'li	Orziqul	Bank ekotizimlari innovatsion xizmatlar majmui	160
21.	Mirbabayev Athamovich	Farrux	Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	166
22.	Oramov Jurayevich	Jaxongir	Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarini moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashtirishning nazariy asoslari	171
23.	Sattorov Shohruh		Qashqadaryo mintaqasida investitsion muhitni shakllantirishning ahamiyati	176
24.	Sherqo'ziyev Mamadiyor, Xudayarov Mahmasaid Maxmarajabovich, Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li		Faradey effektini yorug'lik nurlanishining modulyasiyalangan qutblanishini qo'llagan holda o'lchash	181
25.	Boyev Bekzodjon o'g'li	Jo'raqul	Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari	190
26.	Primova To'liqinovna	Dilafruz	Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	200
27.	Alimov Vaxodir Batirovich		Sug'urta kompaniyalarning buxgalteri balans ko'rsatkichlarining gorizontaal va vertikal tahlili	208
28.	Хашимов Абдукомил Рисбекович, Фарангиз Мадримова Ихтиёр қизи		Суғурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати	217
29.	Xotamov Xotamjon Botirjonova Bonu Baxtiyor qizi	Alisher o'g'li,	O'zbekistondagi jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni moliyaviy hisobotlarini auditdan o'tkazishning samaradorligi	227
30.	Ташпулатов Тохирович	Гиёс	Рақамлаштириш жараёнида бизнес қийматини баҳолашда катта маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект инструментларидан фойдаланиш	235
31.	Raimjanova Asrarovna	Madina	Barriers and opportunities shaping the funding of green projects across developing nations	243

XALQARO AUDIT TASHKILOTLARI RIVOJLANISH TARIXI VA ULARNING GLOBAL IQTISODIYOTDAGI O‘RNI

Xolmurodov Baxrom Maxmatkarim o‘g‘li

bosh mutaxassis

*Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi, Ichki audit boshqarmasi*

E-mail: bahromholmurodov4@gmail.com

ORCID: 0009-0001-2834-3238

Annotatsiya. Mazkur maqolada xalqaro audit tashkilotlarining shakllanishi va rivojlanish tarixi ilmiy asosda tahlil qilingan. Audit institutining dastlabki nazorat shakllaridan boshlab, uning global moliyaviy tizimda muhim institutsional mexanizmga aylanish bosqichlari yoritilgan. Xalqaro audit tashkilotlari, jumladan IFAC va INTOSAI faoliyati, shuningdek “Katta to‘rtlik” auditorlik kompaniyalarining jahon audit bozoridagi o‘rni va ahamiyati tahlil etilgan. Xalqaro audit standartlarining moliyaviy shaffoflikni ta‘minlash, investorlar ishonchini mustahkamlash va kapital bozorlarining barqaror faoliyatidagi roli ochib berilgan. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalarning xalqaro audit amaliyotiga ta‘siri va audit faoliyatining kelgusidagi rivojlanish tendensiyalari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: xalqaro audit, audit tashkilotlari, xalqaro audit standartlari, IFAC, INTOSAI, Katta to‘rtlik, global iqtisodiyot.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ РОЛЬ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Холмуродов Бахром Махматкарим оглы

главный специалист

*Министерство высшего образования,
науки и инноваций,*

Департамент внутреннего аудита

E-mail: bahromholmurodov4@gmail.com

ORCID: 0009-0001-2834-3238

Аннотация. В статье проведён научный анализ истории формирования и развития международных аудиторских организаций. Рассмотрены основные этапы эволюции аудита — от первоначальных форм финансового контроля до становления аудита как важного института глобальной финансовой системы. Проанализирована деятельность международных аудиторских организаций, в том числе IFAC и INTOSAI, а также роль аудиторских компаний «Большой четвёрки» на мировом аудиторском рынке. Раскрыто значение международных стандартов аудита в обеспечении прозрачности финансовой отчётности, укреплении доверия инвесторов и устойчивости рынков капитала. Также рассмотрено влияние цифровых технологий на современную международную аудиторскую практику и определены основные направления дальнейшего развития аудита.

Ключевые слова: международный аудит, аудиторские организации, международные стандарты аудита, IFAC, INTOSAI, Большая четвёрка, мировая экономика.

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL AUDIT ORGANIZATIONS AND THEIR ROLE IN THE GLOBAL ECONOMY

Kholmurodov Bakhrom Makhmatkarim oglu

Specialist
Ministry of Higher Education,
Chief Science and Innovation
Internal Audit Department
E-mail: bahromholmurodov4@gmail.com
ORCID: 0009-0001-2834-3238

Abstract. This article provides a scientific analysis of the formation and historical development of international auditing organizations. The main stages of the evolution of auditing are examined, from early forms of financial control to its transformation into a key institutional component of the global financial system. The activities of major international auditing organizations, including IFAC and INTOSAI, as well as the role of the “Big Four” audit firms in the global audit market, are analyzed. Particular attention is paid to the importance of International Standards on Auditing in ensuring financial transparency, strengthening investor confidence, and supporting the stability of capital markets. In addition, the impact of digital technologies on modern international audit practices and future development trends of the auditing profession are discussed.

Keywords: international audit, auditing organizations, International Standards on Auditing, IFAC, INTOSAI, Big Four, global economy.

Kirish

Bugungi globallashuv sharoitida moliyaviy axborotning ishonchliligi va shaffofligi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Kapital bozorlarining kengayishi, transmilliy korporatsiyalar faoliyatining kuchayishi hamda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi moliyaviy munosabatlarning murakkablashuvi audit institutining ahamiyatini yanada oshirmoqda. Aynan auditorlik faoliyati orqali moliyaviy hisobotlarning haqqoniyligi baholanadi, investorlarga ishonch signali beriladi va iqtisodiy qarorlar qabul qilish uchun zarur axborot sifati ta'minlanadi.

Audit dastlab milliy darajada shakllangan bo'lsa-da, XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab xalqaro iqtisodiy integratsiya jarayonlari ushbu faoliyatni global miqyosda uyg'unlashtirish zaruratini yuzaga keltirdi. Turli mamlakatlarda moliyaviy hisobot standartlari va audit amaliyotidagi tafovutlar xalqaro investorlar uchun qo'shimcha tavakkalchiliklarni keltirib chiqardi. Shu sababli xalqaro audit tashkilotlarini shakllantirish, yagona professional va metodologik yondashuvlarni ishlab chiqish dolzarb vazifaga aylandi.

Xalqaro audit tashkilotlari bugungi kunda global moliyaviy tizimning muhim institutsional elementlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ular nafaqat xususiy sektor faoliyatini tartibga solishda, balki davlat moliyasida shaffoflikni ta'minlash, korrupsiya xavflarini kamaytirish va samarali boshqaruvni rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Xalqaro audit standartlari esa turli iqtisodiy tizimlar o'rtasida “moliyaviy umumiy til” vazifasini bajarib, kapital harakatining erkinligini qo'llab-quvvatlaydi.

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi audit sohasiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Sun'iy intellekt, katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish (Big Data), avtomatlashtirilgan audit vositalari va blokcheyn texnologiyalari auditorlik jarayonlarining mazmuni va shaklini tubdan o'zgartirmoqda. Bu holat xalqaro audit tashkilotlarining nafaqat tarixiy rivojlanishini, balki ularning hozirgi va kelajakdagi rolini qayta ilmiy tahlil qilishni taqozo etadi.

Mazkur maqolaning maqsadi xalqaro audit tashkilotlarining shakllanishi va rivojlanish tarixini ilmiy asosda yoritish, ularning global iqtisodiyotdagi o'rnini tahlil qilish hamda xalqaro audit standartlarining moliyaviy shaffoflik va investorlar ishonchini ta'minlashdagi ahamiyatini ochib berishdan iborat. Shuningdek, maqolada zamonaviy raqamli transformatsiya sharoitida xalqaro audit institutlarining rivojlanish tendensiyalari ham tahlil qilinadi.

Adabiyotlar sharhi.

Audit va auditorlik faoliyatining nazariy asoslari hamda amaliy rivojlanishi masalalari iqtisodiy adabiyotlarda keng yoritilgan. Xususan, klassik audit nazariyasi moliyaviy hisobotlarning ishonchliligini ta'minlashda auditorning mustaqilligi va professionalligi hal qiluvchi omil ekanligini ta'kidlaydi. Ushbu yondashuv auditni boshqaruv va mulk egalari o'rtasidagi axborot assimetriyasini kamaytiruvchi institut sifatida talqin qiladi.

Auditning iqtisodiy mohiyati va uning sifatiga ta'sir etuvchi omillar masalasi L. DeAngelo tomonidan chuqur ilmiy asoslangan. Muallif auditorlik firmasi hajmi va audit sifati o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligini isbotlab, yirik auditorlik kompaniyalarining bozor ishonchiga ta'sirini ko'rsatib bergan. Ushbu konsepsiya keyinchalik xalqaro audit bozorida yetakchi bo'lgan yirik auditorlik firmalarining ustun mavqeini tushuntirishda keng qo'llanilgan.

Xalqaro audit standartlari va ularning shakllanish jarayoni Arens, Elder va Beasley asarlarida tizimli tarzda yoritilgan bo'lib, mualliflar auditni riskka asoslangan yondashuv asosida olib borish zarurligini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, zamonaviy audit nafaqat moliyaviy xatoliklarni aniqlash, balki potentsial tavakkalchiliklarni oldindan baholashga yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

Xalqaro audit institutlarining shakllanishi va faoliyatini o'rganishda International Federation of Accountants (IFAC) faoliyati muhim ilmiy ahamiyatga ega. IFAC tomonidan chop etiladigan rasmiy qo'llanmalar va standartlar professional buxgalteriya hamda auditorlik faoliyatining global me'yoriy bazasini tashkil etadi. Hayes, Schilder va Dassen tadqiqotlarida IFAC tarkibidagi standartlashtiruvchi kengashlarning audit sifatini ta'minlashdagi institutsional roli alohida e'tirof etilgan.

Davlat sektori auditi masalalari esa asosan INTOSAI tomonidan ishlab chiqilgan konseptual hujjatlar asosida tadqiq etiladi. Power va Humphrey asarlarida davlat auditi jamiyatda hisobdorlik va oshkorlikni ta'minlovchi ijtimoiy institut sifatida baholanadi. Ularning ilmiy xulosalariga ko'ra, oliy audit organlari faoliyati davlat boshqaruvi sifatini oshirishda strategik ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro audit bozorining institutsional tuzilmasi va undagi yirik auditorlik kompaniyalarining roli masalasi ham alohida ilmiy bahs-munozaralarga sabab bo'lgan. Humphrey, Loft va Woods tadqiqotlarida “Katta to'rtlik” auditorlik kompaniyalari global moliyaviy arxitekturaning ajralmas qismi sifatida baholanadi. Mualliflar ushbu kompaniyalar tomonidan ishlab chiqilgan yagona metodologiyalar va sifat nazorati tizimlari audit amaliyotini xalqaro miqyosda uyg'unlashtirishga xizmat qilayotganini ta'kidlaydilar.

So'nggi yillarda ilmiy adabiyotlarda raqamli texnologiyalarning auditga ta'siri masalasi ham keng yoritilmoqda. Zamonaviy tadqiqotlarda sun'iy intellekt va ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan tahlil qilish audit samaradorligini oshirishi, inson omiliga bog'liq xatoliklarni kamaytirishi qayd etiladi. Shu bilan birga, ayrim mualliflar raqamli audit auditorning professional mulohazasini to'liq almashtira olmasligini, balki uni qo'llab-quvvatlovchi vosita sifatida qaralishi lozimligini ta'kidlaydilar.

Umuman olganda, mavjud ilmiy adabiyotlar xalqaro audit tashkilotlarining global iqtisodiyotdagi o'rni va ahamiyatini tasdiqlaydi. Biroq aksariyat tadqiqotlar audit institutining alohida jihatlariga e'tibor qaratgan bo'lib, xalqaro audit tashkilotlarining tarixiy rivojlanishi, institutsional transformatsiyasi va raqamli davrdagi strategik roli kompleks tarzda yetarli darajada yoritilmagan. Mazkur maqola aynan ushbu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqot xalqaro audit tashkilotlarining shakllanishi va rivojlanish jarayonini tizimli o'rganishga qaratilgan bo'lib, unda umumilmiy va maxsus ilmiy tadqiqot usullaridan kompleks tarzda foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosi sifatida tarixiy, institutsional va tahliliy yondashuvlar tanlandi.

Avvalo, tarixiy-tahliliy usul orqali audit institutining dastlabki shakllanish bosqichlari, milliy audit tizimlarining rivojlanishi hamda xalqaro audit tashkilotlarining vujudga kelish

omillari o‘rganildi. Ushbu yondashuv audit faoliyatining oddiy moliyaviy nazorat shaklidan global iqtisodiy institut darajasigacha bo‘lgan evolyutsiyasini aniqlash imkonini berdi.

Shuningdek, institutsional yondashuv asosida xalqaro audit tashkilotlarining tashkiliy tuzilmasi, funksiyalari va vakolatlari tahlil qilindi. Ushbu metod auditni nafaqat texnik tekshiruv jarayoni, balki global moliyaviy tizimda ishonchni ta‘minlovchi muhim institut sifatida baholash imkonini yaratdi. Xalqaro audit standartlarining shakllanishi va ularning amaliyotga joriy etilishi ham aynan institutsional nuqtai nazardan ko‘rib chiqildi.

Tadqiqotda taqqoslama tahlil usuli yordamida turli mamlakatlarda auditni tartibga solish yondashuvlari hamda xalqaro standartlarning milliy audit tizimlariga ta‘siri solishtirildi. Bu usul audit amaliyotidagi umumiylik va farqlarni aniqlash, shuningdek, xalqaro audit standartlarining global miqyosda moslashuv darajasini baholashga xizmat qildi.

Bundan tashqari, ilmiy adabiyotlar tahlili va ikkilamchi ma‘lumotlar (xalqaro tashkilotlar hisobotlari, professional standartlar, nufuzli auditorlik kompaniyalarining tahliliy materiallari) asosida mantiqiy umumlashtirish va ilmiy abstraksiyalash usullari qo‘llanildi. Ushbu metodlar tadqiqot natijalarini tizimlashtirish va asoslangan xulosalar chiqarishga imkon berdi.

Umuman olganda, tanlangan metodologiya xalqaro audit tashkilotlarining rivojlanish jarayonini ko‘p qirrali va kompleks tarzda tahlil qilishga, ularning global iqtisodiyotdagi o‘rnini ilmiy asosda baholashga xizmat qildi.

Tahlil va natijalar

Xalqaro audit tashkilotlarining rivojlanishi global iqtisodiyotda moliyaviy ishonch institutlarining shakllanishi bilan chambarchas bog‘liq. O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, audit institutining xalqaro darajaga ko‘tarilishi tasodifiy jarayon emas, balki global kapital bozorlarining ehtiyojlari natijasida yuzaga kelgan ob‘ektiv hodisadir.

Birinchidan, xususi sektor auditi sohasida International Federation of Accountants (IFAC) tomonidan ishlab chiqilgan xalqaro audit standartlari moliyaviy hisobotlarning sifatini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. IFAC tarkibidagi IAASB tomonidan ishlab chiqilgan Xalqaro audit standartlari auditorlik tekshiruvlarini riskka asoslangan yondashuv asosida olib borishni talab etadi. Natijada auditorlar e‘tiborini eng muhim va yuqori tavakkalchilikka ega sohalarga qaratadi, bu esa audit resurslaridan samaraliroq foydalanish imkonini beradi.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, ISA larni joriy etgan mamlakatlarda moliyaviy hisobotlarning solishtiriluvchanligi va shaffofligi sezilarli darajada oshgan. Bu holat xorijiy investorlar uchun axborot tavakkalchiligini kamaytirib, kapital oqimini rag‘batlantiruvchi omil sifatida namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun xalqaro audit standartlari iqtisodiy integratsiyaning muhim instrumenti hisoblanadi.

Ikkinchidan, davlat sektori auditi sohasida INTOSAI tomonidan ishlab chiqilgan ISSAI standartlari davlat moliyasida hisobdorlik va oshkoralikni kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ISSAI ga asoslangan audit tizimiga ega mamlakatlarda budget mablag‘laridan foydalanish samaradorligi va davlat moliyaviy intizomi yuqoriroq darajada shakllangan. Bu esa auditning nafaqat moliyaviy, balki institutsional va ijtimoiy ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Uchinchidan, xalqaro audit bozorida yetakchi o‘rinni egallagan “Katta to‘rtlik” auditorlik kompaniyalarining roli alohida tahlil qilindi. Deloitte, PwC, EY va KPMG tomonidan qo‘llaniladigan yagona metodologiyalar va global sifat nazorati tizimlari audit amaliyotini xalqaro miqyosda uyg‘unlashtirishga sezilarli hissa qo‘shmoqda. Tahlil shuni ko‘rsatadiki, yirik transmilliy kompaniyalar asosan aynan ushbu auditorlik firmalariga murojaat qilishi ularning bozor ishonchini mustahkamlovchi institutsional omilga aylangan.

Shu bilan birga, tahlil natijalari “Katta to‘rtlik”ning bozordagi yuqori ulushi raqobat muhitiga va auditor mustaqilligiga doir muayyan xavflarni ham yuzaga keltirayotganini ko‘rsatadi. Bu holat ilmiy doiralarda audit bozorini diversifikatsiya qilish va milliy auditorlik firmalarining salohiyatini oshirish zarurati haqidagi munozaralarni kuchaytirmoqda.

To‘rtinchidan, raqamli texnologiyalarning xalqaro audit faoliyatiga ta’siri alohida tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, sun’iy intellekt va katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish texnologiyalari auditning aniqligi va qamrovini sezilarli darajada oshirmoqda. Avtomatlashtirilgan audit vositalari orqali auditorlar butun ma’lumotlar to‘plamini tekshirish imkoniyatiga ega bo‘lib, tanlab tekshirishga xos bo‘lgan cheklovlar qisqarib bormoqda.

Biroq, tahlil shuni ham ko‘rsatadiki, raqamli audit texnologiyalari auditorning professional mulohazasi va skeptitsizmini to‘liq almashtira olmaydi. Aksincha, ular auditorlik qarorlarini qo‘llab-quvvatlovchi vosita sifatida samarali ishlaydi. Shu sababli xalqaro audit tashkilotlari oldida auditorlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish strategik vazifa sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Umumlashtirilgan tahlil natijalari xalqaro audit tashkilotlari global iqtisodiyotda moliyaviy barqarorlikni ta’minlovchi, investorlar ishonchini mustahkamlovchi va davlat moliyasida shaffoflikni oshiruvchi muhim institutlar ekanligini tasdiqlaydi. Auditning xalqaro darajada standartlashtirilishi esa global moliyaviy tizimning uzluksiz va muvozanatli ishlashiga xizmat qilmoqda.

Xulosa

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, xalqaro audit tashkilotlarining shakllanishi va rivojlanishi global iqtisodiy tizimning murakkablashuvi hamda kapital bozorlarida ishonchga bo‘lgan ehtiyojning ortishi bilan bevosita bog‘liqdir. Audit dastlab oddiy moliyaviy nazorat vositasi sifatida vujudga kelgan bo‘lsa, bugungi kunda u global iqtisodiyotda moliyaviy shaffoflik, hisobdorlik va barqarorlikni ta’minlovchi muhim institutsional mexanizmga aylangan.

Tadqiqot davomida xalqaro audit tashkilotlari tomonidan ishlab chiqilgan standartlar moliyaviy hisobotlarning sifatini oshirish, investorlar va kreditorlar uchun axborot tavakkalchiligini kamaytirish hamda transmilliy iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishda muhim rol o‘ynashi aniqlandi. Xalqaro audit standartlarining keng joriy etilishi turli mamlakatlar o‘rtasida moliyaviy axborotning solishtiriluvchanligini ta’minlab, global kapital harakatining barqarorligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Davlat sektori auditi sohasida xalqaro yondashuvlarning qo‘llanilishi davlat moliyasida shaffoflikni oshirish, budget mablag‘laridan foydalanish samaradorligini kuchaytirish va jamoatchilik nazoratini rivojlantirish uchun muhim shart ekanligi asoslab berildi. Bu holat auditning faqat iqtisodiy emas, balki ijtimoiy va institutsional ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Xalqaro audit bozorida yetakchi o‘rinni egallagan yirik auditorlik kompaniyalarining faoliyati global audit amaliyotini metodologik jihatdan uyg‘unlashtirishga sezilarli hissa qo‘shmoqda. Shu bilan birga, ularning bozordagi yuqori ulushi raqobat muhiti va auditor mustaqilligiga doir muayyan xavflarni yuzaga keltirishi mumkinligi ilmiy jihatdan qayd etildi. Bu holat kelgusida audit bozorini muvozanatlashtirish va milliy auditorlik institutlarini rivojlantirish masalasini dolzarb qilib qo‘ymoqda.

Tadqiqot natijalari raqamli texnologiyalar audit faoliyatining samaradorligi va aniqligini oshirishda muhim omilga aylanayotganini ko‘rsatdi. Shu bilan birga, raqamli vositalar auditorning professional mulohazasi va skeptitsizmini to‘liq almashtira olmasligi, balki ularni qo‘llab-quvvatlovchi mexanizm sifatida qaralishi lozimligi asoslab berildi. Bu esa auditorlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishni audit sohasining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilaydi.

Umuman olganda, xalqaro audit tashkilotlari global iqtisodiyotda ishonch infratuzilmasining ajralmas qismi hisoblanadi. Ularning faoliyati moliyaviy barqarorlikni ta’minlash, korporativ va davlat boshqaruvi sifatini oshirish hamda barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi. Kelgusida ekologik, ijtimoiy va raqamli audit yo‘nalishlarining kengayishi xalqaro audit institutlarining strategik rolini yanada kuchaytirishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S. *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. New York: Pearson Education, 2020.
2. Boynton, W. C., Johnson, R. N., Kell, W. G. *Modern Auditing*. New York: John Wiley & Sons, 2019.
3. Hayes, R., Schilder, A., Dassen, R., Wallage, P. *Principles of Auditing: An Introduction to International Standards on Auditing*. London: Pearson Education, 2014.
4. Messier, W. F., Glover, S. M., Prawitt, D. F. *Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach*. New York: McGraw-Hill Education, 2018.
5. Porter, B., Simon, J., Hatherly, D. *Principles of External Auditing*. Chichester: John Wiley & Sons, 2015.
6. DeAngelo, L. E. Auditor size and audit quality. *Journal of Accounting and Economics*, 1981, Vol. 3, No. 3, pp. 183–199.
7. Humphrey, C., Loft, A., Woods, M. The global audit profession and the international financial architecture. *Accounting, Organizations and Society*, 2009, Vol. 34, pp. 810–830.
8. Power, M. *The Audit Society: Rituals of Verification*. Oxford: Oxford University Press, 1997.
9. Watts, R. L., Zimmerman, J. L. *Positive Accounting Theory*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1986.
10. International Federation of Accountants (IFAC). *Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements*. New York: IFAC, latest edition.
11. International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). *International Standards on Auditing (ISA)*. IFAC Publications.
12. International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). *ISSAI Framework – International Standards of Supreme Audit Institutions*. Vienna: INTOSAI General Secretariat.
13. Deloitte. *Global Audit Quality Reports*. Deloitte Publications.
14. PricewaterhouseCoopers (PwC). *Global Annual Review and Audit Insights*. PwC Publications.
15. World Bank. *Reports on Corporate Governance and Financial Transparency*. World Bank Publications.